

6
2024

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2024

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЭФФЕКТ “ИОННОЙ ШУБЫ” ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Т.Т. Муратов, Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами
Ж.К. Жамолов, Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами

Мақолада қаттиқ жисмларни сиртида “ион қатламини” келиб чиқиши сабаблари ўрганилган. Кристалл сиртидан “ион қатлам” сидириб ташланганда, унинг зарядланиши қобиляти кучайиши кўрсатилган.

Калим сўзлар: кристаллик қаттиқ жисмлар, ион қатлам, хусусий нуқсонлар, электрланиши.

В статье изучены физические причины возникновения “ионной шубы” на поверхности кристаллов. Показано, что при стирании “ионной шубы” с поверхности кристалла диэлектрика, его способность заряжаться усиливается.

Ключевые слова: кристаллические твердые тела, ионный слой, собственные дефекты, электризация.

The article the physical causes of the formation of an “ion coat” on the surface of crystals is studied. It is shown that when the “ion coat” is erased from the surface of a dielectric crystal, its ability to charge increases.

Kew words: crystalline solids, ionic layer, intrinsic defects, electrification.

Известно, что в воздухе имеются положительные и отрицательные ионы, аэрозоли и другие заряженные частицы [1]. Например, в ионосфере Земли концентрация электронов примерно составляет 10^5 – 10^6 см⁻³, а в солнечном ветре на 1 см³ приходится

всего несколько электронов. Ясно, что при наличии заряженных частиц в воздухе процесс нейтрализации проводника будет идти тем быстрее, чем больше концентрация носителей заряда в воздухе.

Нейтрализация проводящего тела означает убывание его заряда по времени: $-\frac{dQ_+}{dt}$. С учетом того что $Q_+ = \int_V \rho dV$,

$$-\frac{dQ_+}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\int_V \rho dV \right) = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

Согласно уравнению непрерывности: $-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \text{div } \mathbf{j}_{\text{нп}}$, $\mathbf{j}_{\text{нп}}$ – ток проводимости.

Таким образом, $-\frac{dQ_+}{dt} = \int_V \text{div } \mathbf{j}_{\text{нп}} dV$.

По теореме Гаусса-Остроградского:

$$\int_V \text{div } \mathbf{j}_{\text{нп}} dV = \oint_S \mathbf{j}_{\text{нп}} dS.$$

Для изотропной среды, каким является

воздух при нормальных условиях

$\mathbf{j}_{\text{нп}} = \sigma \cdot \mathbf{E}$, где σ – проводимость

воздуха (до потенциала насыщения).

Тогда, $\int_V \text{div } \mathbf{j}_{\text{нп}} dV = \oint_S \mathbf{j}_{\text{нп}} dS = \sigma \cdot \oint_S \mathbf{E} dS = \frac{\sigma Q_+}{\epsilon_0 \epsilon}$,

откуда получаем дифференциальное уравнение убывания заряда тела:

$$-\frac{dQ_+}{dt} = \frac{\sigma Q_+}{\epsilon_0 \epsilon}. \tag{1}$$

При $t = 0$ $Q(0) = Q_+$. Интегрируя (1), имеем

$$Q_+(t) = Q_+(0) \exp\left(-\frac{\sigma t}{\epsilon_0 \epsilon}\right) \tag{2}$$

Рис.1. Процесс нейтрализации собственного заряда кристалла.

Введем обозначение $\tau = \varepsilon_0 \varepsilon / \sigma$.

Следовательно, закон убывания заряда проводника (2) принимает вид:

$$Q_+(t) = Q_+(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right). \quad (3)$$

Параметр τ – есть время релаксации (ослабления) заряда сферы. Опыт даёт оценку $\tau \approx 60$ минут [2]. По истечению определенного времени проводник полностью нейтрализуется:

$$Q_+ + \sum_{n=1}^m q_n^- = 0. \quad (4)$$

Рисунок 1 наглядно демонстрирует электростатическую теорему Гаусса-Остроградского: как известно силовые линии (потoki) \mathbf{E} – вектора выходят (или заходят) из положительного заряда, при этом они в известной степени формальны (иллюзорны), тогда как ионы, имеющиеся в воздухе, двигаясь по силовым линиям, придают им более или менее определенный смысл.

В диэлектриках электромагнитная (э. м.) волна распространяется почти без затухания; в хороших же проводниках – металлах – э. м.-волна затухает настолько быстро, что даже тонкие слои металлов оказываются непрозрачными для волн. Объясняется это тем, что энергия волны переходит, по мере её распространения в джоулевы потери (тепло), выделяемое возбужденным полем волны токами проводимости j_{np} . Можно показать, что распространение электромагнитной волны в однородном проводнике не связано с возникновением в нем свободных зарядов:

$$\rho(t) = \rho_0 \exp\left(-\frac{\sigma t}{\varepsilon_0 \varepsilon}\right). \quad (5)$$

Таким образом, э. м. поле, вообще, не может создать в проводнике объёмных свободных зарядов, ибо если $\rho = 0$ при $t = 0$, то объёмное распределение зарядов в принципе не может возникнуть.

Цель данной работы - исследование возможности возникновения “ион- ной шубы” твердых тел на основе формулы (5).

Механизм возникновения “ионной шубы”

Обычно считается, что тела можно наэлектризовать трением. При этом электроны переходят с одного тела на другое и тела приобретают заряд, т.е. заряжаются. Однако при тщательном исследовании явления электризации тел выяснилось, что при электризации принимают участие как ионы “шубы”, так и носители заряда, принадлежащие самим телам. Спрашивается, какие заряды играют ключевую роль в процессе электризации? Чтобы ответить на этот вопрос, следует выяснить причину возникновения “ионной шубы” твердого тела. Твердые кристаллические диэлектрики никогда не бывают идеальными, они всегда содержат так называемые структурные дефекты. Простейшим из них является вакансия, которая образуется, если в узле кристаллической решетки отсутствует ион или атом. Имеются и более сложные дефекты. Их наличие приводит к тому, что полный собственный заряд кристалла не равен нулю. Вследствие этого вокруг кристалла возникает электрическое поле. На воздухе, в котором всегда имеется некоторое количество ионов разных знаков, под действием собственного электрического поля кристалла на его поверхность оседают ионы противоположного знака, которые постепенно нейтрализуют собственный заряд кристалла. Таким образом, нейтральность кристаллических диэлектриков обеспечивается “ионной шубой”, осевшей на поверхности. При трении “ионная шуба” как бы обдирается, и кристалл вновь оказывается заряженным.

Рассмотрим, к примеру, кристалл поваренной соли (NaCl) в форме цилиндра. Опыты проведенными с образцами NaCl позволили оценить заряд “ионной шубы” кристалла, который

оказался примерно равным $10^{11}e$, (e - заряд электрона). Много это или мало? Обратимся к оценкам. Объем образца равен $V = \pi \frac{d^2}{4} h$ (6) где $d=10$ мм-диаметр цилиндра, $h=14$ мм - его высота.

Расстояние между узлами решетки для кристалла NaCl равно $a = 2.8 \text{ \AA} = 2.8 \cdot 10^{-10} \text{ м}$ [3]. Поскольку решетка этого кристалла кубическая (рис.2), то объем одного кубика $V_0 = a^3$. На него приходится один ион:

Рис.2. Кристаллическая решетка NaCl.

каждый кубик образован 8-мю ионами, но один ион участвует в образовании 8-ми “кубиков” в решетке. Это означает, что всего в кристалле объемом V имеется N ионов:

$$N = \frac{V}{V_0} = \frac{\pi d^2 h}{4a^3}, \quad (7)$$

Из которых половина со знаком “плюс”, а половина – “минус”. Найдем число положительных ионов в таком кристалле:

$$N^+ = \frac{\pi d^2 h}{8a^3} = 2.5 \cdot 10^{22}. \quad (8)$$

Из полученного результата следует, что поскольку каждый ион NaCl несет один элементарный заряд, то для “потери” 10^{11} ионов в образце должна существовать одна вакансия на $2.5 \cdot 10^{11}$ положительных ионов! Значит, даже при очень малой вероятности образования вакансии в процессе роста кристалла вполне могут

возникнуть 10^{11} вакансий, которые и обеспечат собственный заряд образца. При этом процесс нейтрализации собственного заряда кристалла диэлектрика описывается формулой (5).

Заключение

Таким образом, механизм электризации трением, представляющий стирание “ионной шубы” с поверхности кристалла, оказывается подтвержденным опытами и оценками (6)-(8). Следовательно, он правильно отражает процесс электризации кристаллов диэлектрика.

Литература:

1. Б.М. Смирнов. Атмосфера Земли и энергетика. М.: Серия “Знание”, №3, 1979. 64 стр.
2. С.Р. Филонович. Кавендиш, Кулон и электростатика. М.: Серия “Знание”, №8, 1988. 64 стр.
3. Г.Б. Куперман, Е.Д. Щукин. Механические свойства кристаллов. Журнал “Квант”. Вып.10. 1973. С.37-41.

MUNDARIJA

ILMIY-OMMABOP BO‘LIM

B.Ibragimov. Fizika o‘qitishda grafik masalalarning o‘rni.....	3
X. K. Raimov, Sultonova Nafosatxon Farhodjon qizi, G.O‘. Zokirova. Vaqtga bog‘liq bo‘lmagan g‘alayonlanish nazariyasining ba‘zi masalalari.....	10
T.T.Muratov, Ж.К. Жамолов. Поверхностный эффект “Ионной шубы” твердых тел.....	18

MATEMATIKA JOZIBASI

A.A.Bozorov. Transsendent funksiyalar va transsendent tenglamalarini yechishda dasturlashni qo‘llash.....	24
J.U. Xujamov, M.D.Vaisova. Stirling sonlarining kombinatorik masalalarga tadbiqlari.....	31
A.Axlimirzayev, K.Turgunova, D.Xojiyev. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida algebraik tenlamalarni o‘rganish uslublari.....	40

ILG‘OR TAJRIBA VA O‘QITISH METODIKASI

M.Ш. Фатхуллаева. Совершенствование преподавания темы..... «Свойства жидкостей» в общеобразовательных школах.....	52
M.A Эргашева. Совершенствование преподавания газообразного состояния вещества в общеобразовательных школах.....	60
X. Ibragimov, M.Barakayev. Zamonaviy sharoitda gumanitar ta‘lim yo‘nalishlarida matematika o‘qitish tizimini takomillashtirish omillari.....	69
S.N. Hamroyeva, B.F. Izbosarov. Fizika ta‘lim yo‘nalishida “Energiya, energiyani saqlanish qonuni” mavzusini STEM ta‘limi asosida o‘qitish metodikasi.....	77
F.Jalolova. Kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning mustaqil ishlarini samarali tashkil etish omillari.....	84
G.B.Quzmanova. Zamonaviy axborot texnologiyalari orqali matematik masalalarni yechish usullari.....	92

